

Title	韓国における社会的経済組織の最近の動向 : 社会的協同組合と社会的企業の事例を中心に
Author(s)	橋本, 理
Citation	関西大学社会学部紀要, 49(1): 33-61
Issue Date	2017-10-31
URL	http://hdl.handle.net/10112/11588
Rights	
Type	Departmental Bulletin Paper
Textversion	publisher

韓国における社会的経済組織の最近の動向 — 社会的協同組合と社会的企業の事例を中心に

橋 本 理

The recent trend of social economy organization in South Korea: A case study of social co-operatives and social enterprises

Satoru HASHIMOTO

Abstract

This study describes the recent trends of social economy organizations in South Korea. It first provides a general overview of such organizations, and then introduces specific cases. Furthermore, the study shows the current status of co-operatives that provide care services, and then takes up the issues of social enterprises. It presents initiatives to assist the business activities of social enterprises through an intermediary organization, and introduces a case of a certified social enterprise.

Keywords: South Korea, social economy, long-term care, social co-operative, intermediary organization, social venture, social enterprise

抄 録

本稿は、韓国における社会的経済組織の最近の動向を紹介する。第1に、韓国の社会的経済組織をめぐる制度的背景について説明する。第2に、社会的経済組織について事例をあげて紹介する。まず、介護サービスを提供する協同組合の現状を示す。次に社会的企業について、事業組織を支援する中間支援組織の取り組みについて触れるとともに、認証社会的企業の事例をとりあげてその現状を示す。

キーワード：韓国、社会的経済、介護、社会的協同組合、中間支援組織、ソーシャルベンチャー、社会的企業

1. はじめに

本稿は、韓国における社会的経済組織の最近の動向を紹介する。第1に、韓国の社会的経済組織をめぐる制度的背景について簡潔に説明する。第2に、社会的経済組織について事例をあげて紹介する。事例については、まず、介護サービスを提供する協同組合の実態について述べる。公共のニーズに応えるという観点から介護サービスを提供している医療福祉社会的協同組合の動向をとりあげるとともに、消費者生協による介護サービスの供給

の状況について触れる。次に、社会的企業について、事業組織を支援する中間支援組織の取り組みについて紹介し、さらに、認証社会的企業の事例をとりあげてその実態を示す。

本稿は各機関を訪問して聞き取った内容に基づいている。内容は介護サービスを提供する協同組合に関するものと、社会的企業に関するものに大別できる¹⁾。本稿の叙述は、基本的に調査先の方々から伺った内容によっており、制度的な説明についても現場の方々の認識にしたがっている。筆者はこれまでに自活共同体や自活企業（自活事業団）、認証社会的企業の動向について扱ったことがあるが²⁾、それらや先行研究を踏まえて、韓国の社会的経済組織の最近の動向を事例によって説明し、社会的経済組織の現状や課題の一端を示す。本稿があつかう事例は、韓国の社会的経済組織のなかのごくわずかなものに限定されているが、活動の具体的な様子や問題点を明らかにすることに努める。韓国の社会的経済組織について歴史的な背景や法律・制度・支援体制等を説明した文献は日本でもみられるようになってきたが³⁾、本稿はそれらを踏まえながら、現場の状況を具体的に記すことによって、韓国の社会的経済組織の動向を知るうえでの一助となることを目指している。

2. 韓国の社会的経済組織の概観

韓国の社会的経済組織の多くは、韓国社会が1997年のIMF危機によって生み出された失業や貧困に直面するなか、また、その後も失業者や不安定就労を余儀なくされる人々が増加するなか、社会的な脆弱階層⁴⁾の支援を意図して設立されてきた。雇用問題の深刻化や格差の広がりのほか、高齢化や、家族・地域共同体のあり方の変化なども、社会的経済組織の台頭の背景としてあげられよう。表1は制度化された韓国の社会的経済組織のうち代表的なものを類型化して記したものである。自活企業は2000年に施行された国民基礎生活保障法に基づくものであるが、その源流をたどれば、貧民密集地域において生産共同体運動が組織されてきたこと、1996年に政府によって自活支援センターが設立されたことなど

1) 介護サービスを提供する協同組合に関する調査は2017年4月17日・18日、社会的企業に関する調査は2017年5月17日～19日に実施した。前者の調査に際して、通訳（韓国語から英語）をHyunok Leeさんにしていただき、提供を受けた資料の翻訳を金大賢さんにしていただいた。後者の調査は、岩満賢次さんと共同で実施した。後者の調査に際しては、調査先に関するレクチャーを姜乃榮さんにしていただき、通訳（韓国語から日本語）を金美賢さんにしていただいた。なお、後者については、本研究であつかった団体以外に青少年支援に関わる団体にも訪問した。その調査内容については別途、公表予定である。

2) 橋本 [2011] [2013] などがある。

3) 例えば、加藤 [2013]、羅 [2015]、尹ほか [2016]、姜 [2017]、福沢 [2017]、小林・後藤 [2017] などがある。

4) 2007年施行の社会的企業育成法では、脆弱階層は「必要な社会サービスを市場価格で購入することが難しく、労働市場の通常の条件での就労が特に困難な層」と位置づけられている。

表1 韓国における社会的経済組織の主要モデル

区分	自活企業	社会的企業	協同組合	マウル企業
組織形態	協同組合志向 1人以上の事業者可能	民法上法人・組合 商法上会社 非営利団体	営利法人 非営利法人	制限なし 地域単位の小規模コ ミュニティ
目的	低所得者層の脱受給・ 脱貧困、脆弱階層の仕 事づくり	脆弱階層のための社 会サービスおよび仕 事の提供	仕事づくり、労働 者、生産者、消費者 の便益増大	まち単位の安定的な 仕事づくり、地域経 済や地域コミュニティ 活性化
参加者	自活事業参加者	社会的企業家中心、 脆弱階層の雇用	生産者、消費者、労 働者など	地域コミュニティ
法的根拠 指針	国民基礎生活保障法	社会的企業育成法	協同組合基本法	都市再生活活性化およ び開発促進に関する 特別法
管轄機関	保健福祉部	雇用労働部	企画財政部	行政自治部

出所) 姜 [2017] 96頁を一部改変。

があげられる⁵⁾。その後、自活事業は一般化され、国民基礎生活保障法の受給者等が運営する自活共同体や自活企業が設立されてきた。事業内容に応じて、広域レベル、全国レベルで事業を行う自活企業も設立されている。

社会的企業は2007年の社会的企業育成法によって制度化された。要件をみれば社会的企業として認証される仕組みとなっており、社会的企業として認証される組織の法人格は民法上法人・組合、商法上会社、非営利団体など様々である。社会的企業は目的別に雇用創出型、社会サービス提供型、地域社会貢献型、混合型、その他型に区分される。また、社会的企業として認証されるための条件が厳しいため、社会的企業を目指して活動を行っている団体に対して、予備社会的企業というカテゴリーが設けられている。

また、社会的経済組織を検討するうえでは、「社会的就労事業」についてとりあげることが必要であろう⁶⁾。IMF 危機以降、失業対策として「公共勤労事業」（行政自治部）や国民基礎生活保障法のもと「自活支援事業」（保健福祉部）などが展開されてきたが、2003年に雇用労働部によってスタートした社会的就労事業は、社会的弱者を雇用し、需要の増加が見込まれる福祉や教育などの社会サービスを供給するものである。主として民間の非営利団体に委託され、労働者の人件費を支援するカタチがとられる。社会的就労事業によって、貧困問題や失業問題にとどまらず、医療や福祉、環境、ジェンダー、若者支援など多様な

5) 姜 [2017] 96頁を参照。貧民活動障壁による経済的自活運動は、1970年代頃にその端緒をみいだすことができる（姜 [2017] 98）。

6) 社会的就労事業については、加藤 [2013] 9-10頁、羅 [2015] 78-79頁、姜 [2017] 103-104頁を参照した。

分野の市民が社会的就労事業に関心を持つようになり、社会的経済組織の活動の裾野を広くする効果があったとみなすことができる。しかし、社会的就労事業は短期的で低賃金の雇用しか生み出せないという課題があり、継続的な雇用と社会サービスの供給を促す社会的企業育成法の成立に向けた動きが進められることになる。なお、本稿が事例でとりあげる医療生協や認証社会的企業においても、社会的就労事業に関わることが活動の展開において重要な意味を持ったことが指摘されている。

社会的経済組織の新たな制度化の動きとしては、2012年に成立した協同組合基本法があげられる⁷⁾。それ以前の協同組合についての法律は農協や生協などを設立するための特別法が個別法として存在してきた。協同組合基本法のもとでは5人以上の参加者が集まれば自由に協同組合が設立できるようになったほか、一般の協同組合とは別に社会的協同組合という形態が制度化された。

また、地域単位で経済活性化を進める組織として、行政自治部の政策のもと設立されるマウル企業（まち企業）があげられる。そのほかには農林水産部が所轄となる農村漁村共同体会社も社会的経済組織の一類型としてあげられよう。

自活企業、社会的企業、協同組合、マウル企業の4つの組織類型は、社会的経済に関わる活動を担う社会的経済組織として捉えられ、政策的に育成・支援の対象とされるようになっている（福沢 [2017] 9）。法制度化や政府の支援施策が展開されるなか、韓国においては社会的企業という用語は社会的企業育成法に基づくものに限定され、社会的経済組織という用語もまた、政策的に育成・支援されるものに限定される傾向がある。他方、日本には社会的企業を定める法律はなく⁸⁾、社会的企業という用語が指し示す組織の形態は論者によって様々である。欧州では、社会的企業は協同組合と非営利組織の交差する位置にあると理解されてきた。また、社会的経済という概念は伝統的に協同組合や共済組合、アソシエーションなどを指すものとして捉えられてきた経緯がある。さらには、今日では社会的経済と類似するが意味内容の異なる概念として連帯経済という概念が提起されたり、社会的・連帯経済という概念が用いられるようになっている⁹⁾。本稿ではこれらの概念の違いや概念の吟味に立ち入らないが、韓国では社会的企業や社会的経済組織という概念が法制度や政策に位置づけられたものとして理解される傾向が強いことを指摘しておきたい。

7) 韓国の協同組合基本法の立法趣旨や過程、その内容や問題点について法的に論じたものとして、多木 [2014] を参照されたい。

8) 2015年に施行された生活困窮者支援法のもとでは、同法に基づく認定就労訓練事業実施に関するガイドラインにおいて就労訓練事業の形態の1つとして社会的企業があげられている。

9) 社会的経済や連帯経済の概念について論じたものとして北島 [2016] がある。

3. 協同組合による介護サービスの供給

3.1 韓国の介護をめぐる制度の概観

韓国の社会的経済組織はどのように介護サービス供給に携わっているか。この課題に取り組むに先立ち、韓国の介護をめぐる制度を簡潔に記しておく。韓国では日本の介護保険制度にあたる老人長期療養保険制度が2008年7月に施行された¹⁰⁾。同制度は医療保険制度を利用しているため、被保険者は国民健康保険の被保険者となっており、保険者は国民健康保険公団である。介護保険給付の対象者は要介護認定（介護等級の判定）によって要介護と認定されたものである¹¹⁾。保険給付は入所サービス、在宅サービス、特別現金給付から構成されている。介護保険財政については、利用者負担が入所サービスの場合は20%、在宅サービスの場合は15%であり、介護保険料から60%（入所サービス）もしくは65%（在宅サービス）が支払われ、国庫負担が20%である。

韓国の老人長期療養保険制度は、ドイツや日本などの制度を研究したうえで制度設計されており、日本の介護保険制度と似通っている点も多い。だが、他方で、先行する国々の制度の課題を踏まえた制度設計がなされており、日本の介護保険制度と異なる点もみられる。例えば、日本の介護保険制度の場合、保険者は原則として市町村であるが、韓国では国民健康保険財団が担う中央集権型の仕組みとなっている。これは市町村による格差を防ぐためと考えられ、日本の介護保険制度の問題点を踏まえたうえでの制度設計という見方もある（金 [2009] 69）。また、日本の介護保険制度は高齢者の自立支援が目的として掲げられるのに対して、韓国の老人長期療養保険制度は家族ケアを支援することによって家族の経済的負担と精神的負担の軽減を通じた家族解体の予防がねらいとみなされることもある（森・藤澤 [2010] 176）。日韓で制度創設の目的にも違いがあることには注意が必要であろう。

老人長期療養保険制度の導入の成果としては、介護サービス利用者の大幅な増加、長期療養保険事業所の増加による安定的な介護サービス提供体制の構築、介護労働者の雇用拡大、高齢者の心身機能の改善、家族の介護負担の軽減などがあげられ、他方、課題としては、給付対象者が限定的であること、給付に地域格差があること、介護職員（療養保護士）

10) 老人長期療養保険制度については、金 [2009]、森・藤澤 [2010] を参照した。

11) 制度創設当初は介護等級は1等級（最重度）、2等級（重度）、3等級（中重度）の3区分であったが、既存の3等級を細分化するため、および、軽度の認知症患者に対応するため、2014年に4等級と5等級が新設されている（宣 [2016] 3-4）。

の賃金や専門性が低いこと、介護報酬の不正請求が絶えないことなどがあげられる（宣 [2016] 21-30）。また、日本とは異なり、韓国では家族療養費（現金給付）や同居家族療養保護費（要介護認定者の同居家族が要介護認定者に介護サービスを提供した場合の給付）が制度化されており、「介護の家族化」という課題が生じている。さらには、日本のケアマネジメントの仕組みとは異なり、長期療養保険事業所に所属する社会福祉士等がケアプランを作成することにより、事業者の都合によるケアプランが作成される傾向があるという課題も指摘されている（宣 [2016] 30-32）。制度のあり方は介護事業者の事業環境に影響を与えるため、日韓の介護事業者の比較の際にも、制度のねらいや制度内容の相違点について考慮することが必要となる。

3.2 韓国医療福祉社会的協同組合連合会¹²⁾

韓国医療福祉社会的協同組合連合会には医療福祉社会的協同組合（17団体）および医療生協（5団体）が加盟している（表2）。医療福祉は消費者へのサービス提供という側面にとどまらず、公共のニーズに応えていることから、2012年に施行された協同組合基本法のもとで医療生協から社会的協同組合に転換する団体が増えており、社会的協同組合となった団体を中心として連合会が結成されている。また、連合会の加盟団体のなかには医療生協の形態をとる団体もあるが、それらも社会的協同組合への転換を目指している。加盟団体のうち、老人長期療養保険制度に基づく事業を行っているのは、8団体である。また、安城医療福祉社会的協同組合や仁川平和医療福祉社会的協同組合などでは、老人長期療養保険制度の枠外で、独自の介護や生活支援のサービスも提供している（安城の事例は後述）。安城、安山、仁川平和、原州などの医療福祉社会的協同組合ではボランティアが組織化されている。

連合会に加盟する協同組合の出資金の総額は103億7524万3499ウォン、2016年の売上総額は264億7192万2571ウォンとなっている。加盟団体のうち13団体が社会的企業としての認証を受けており、2団体が予備社会的企業となっている（表2）。

連合会に加盟する団体の歴史について簡単に述べておく¹³⁾。1994年に韓国で最初の医療生協が安城で設立された（現在は安城医療福祉社会的協同組合となっている）。医療生協に関心のある医者や地域住民が集まって日本へ視察に赴くなど、医療生協について勉強するな

12) この項は、韓国医療福祉社会的協同組合の常任理事の최봉섭（チェボンソプ）さん、政策委員の김종희（キムジョンヒ）さんからのヒアリング（2017年4月17日）による。

13) 医療生協の歴史については、ピダ [2010] 55-56頁も参照されたい。

韓国における社会的経済組織の最近の動向（橋本）

表2 韓国医療福祉社会的協同組合連合会加盟組合の概況

(2016年12月末現在)

事業所名	安城 (アンソン) 医療福祉社会的 協同組合	仁川平和 (インチョン平和) 医療福祉社会的 協同組合	安山 (アンサン) 医療福祉社会的 協同組合	原州 (ウォンジュ) 医療福祉社会的 協同組合	ソウル 医療福祉社会的 協同組合
所在地	京畿道 安城市	仁川市 富平区	安山市	江原道 原州市	ソウル市 永登浦区
運営事業所	医院3、漢方医院 2、歯科、検診セ ンター2、在宅長 期療養センター、 療養保護師教育 員	医院、漢方医院、 歯科、検診セン ター、家庭看護事 業所、在宅長期療 養センター	医院2、漢方医院 2、歯科、検診セ ンター、療養院、 在宅長期療養セ ンター、家庭看護 事業所	医院、漢方医院、 在宅長期療養セ ンター	漢方医院、歯科、 在宅長期療養セ ンター
設立時期	1994年4月	1996年11月	2000年4月	2002年5月	2002年6月
組合員数(世帯)	5,734	2,439	5,361	1,448	2,805
出資金(₩)	993,360,303	626,548,488	1,041,961,807	304,652,374	394,918,990
活動組合員数	682	150	1,220	10	100
小グループ	25	10	19	3	13
まちグループ	16	2	5	—	—
地域グループ	55	7	1	—	5
売上(₩)	5,511,359,214	1,737,442,807	4,111,243,550	748,303,210	1,570,000,000
社会的企業の認証	認証社会的企業	認証社会的企業	認証社会的企業	認証社会的企業	認証社会的企業
タンポポ (ミンドゥルレ) 医療福祉社会的 協同組合	全州 (チョンジュ) 医療福祉社会的 協同組合	一緒に歩く (ハムケゴルウム) 医療福祉社会的 協同組合	ヒマワリ (ヘバラギ) 医療福祉社会的 協同組合	城南 (ソナン) 医療生協	水原 (スウォン) 医療福祉社会的 協同組合
大田広域市	全北全州市	ソウル市 蘆原区	京畿道 蘆仁市	京畿道 城南市	京畿道 水原市
医院、漢方医院 2、歯科2、検診 センター、家庭看 護事業所、在宅長 期療養センター	漢方医院、在宅長 期療養センター、 歯科(準備中)	漢方医院、歯科、 在宅長期療養セ ンター	漢方医院、歯科	漢方医院	漢方医院2、歯科 (準備中)
2002年8月	2004年4月	2005年6月	2007年3月	2008年2月	2009年3月
3,542	777	1,519	1,258	1,290	1,170
1,372,745,591	220,353,000	551,484,016	177,190,000	223,834,500	224,970,000
153	30	120	35	585	21
8	3	7	8	2	3
—	4	10	2	—	—
—	—	—	2	—	4
2,667,505,689	295,041,490	996,944,621	798,349,940	240,212,078	568,900,000
認証社会的企業	認証社会的企業	認証社会的企業	認証社会的企業	—	認証社会的企業

始興希望 (シブンフィマン) 医療福祉社会的 協同組合	お住まい (サルリム) 医療福祉社会的 協同組合	大邱市民 (テグシミン) 医療生協	麻浦 (マポ) 医療福祉社会的 協同組合	水原ハンドゥレ 医療生協	幸せなまち 医療福祉社会的 協同組合
京畿道 始興市	ソウル市 恩平区	慶尚北道 大邱市	ソウル市 麻浦区	京畿道 水原市	京畿道 安養市
漢方医院、歯科、 在宅長期療養セ ンター、障害者活 動補助事業	医院、歯科、検診 センター、「誓う」 運動センター	医院2、長期療養 センター（準備 中）	医院、検診センタ ー		漢方医院
2009年9月	2012年2月	2012年5月	2012年6月	2012年8月	2012年9月
1,919	2,005	476	1,128	(520)	1,182
723,399,500	1,040,090,000	241,710,000	256,533,930		197,076,000
150	250	100	30		58
9	11	3	4		11
2	—		—		—
4	5	1	—		1
2,285,977,000	965,000,000	1,278,200,000	253,727,260		289,387,370
認証社会的企業	認証社会的企業	予備社会的企業			認証社会的企業
順天 (スンチョン) 医療生協	健康な 医療福祉社会的 協同組合	ケヤキ (ヌティナム) 医療福祉社会的 協同組合	洪城ウリまち (ホンソンウリまち) 医療生協	富川 (プチョン) 医療生協	合 計
全羅南道 順天市	ソウル市 城東区	京畿道 九里市	忠清南道 洪城郡	京畿道 富川市	
検診センター、療 養病院、デイケア センター	歯科	医院、検診センター	医院		
2012年10月	2013年12月	2014年9月	2015年5月	2016年8月	
1,300	1,050	827	447	743	38,420
1,039,150,000	180,595,000	328,030,000	73,120,000	163,520,000	10,375,243,499
10	20	75	30	135	3,964
7	5	8	2	15	176
3				3	47
—	3	8		—	96
1,527,272,727	276,884,530	229,270,000	109,282,085	11,619,000	26,471,922,571
		予備社会的企業			

出所)「医療福祉社会的協同組合連合会」2017年定期総会(2017年2月4日)資料

注1) 売上は2016年の数値である。

注2) 水原ハンドゥレ医療生協の世帯数については合計に含んでいない。

かから活動がスタートした（その後も、安城医療生協は日本の川崎医療生協との交流を続けている）。なお、当時は法的な裏付けはなく、生協の法人格を取得するには1998年の消費者生活協同組合法の制定をまたねばならなかった。1996年には仁川、その後に安山で医療生協が設立された。これらは当初は生協であったが、後に社会的協同組合として認可をうけている。

2004年に6つの医療生協によるネットワークがつけられた。2004年6月に社会的就労事業に関わったことも重要であり、同事業のもと訪問介護の事業が実施された。2011年には医療生協連合会が結成された。2012年の協同組合基本法の施行をうけて、医療生協のなかから社会的協同組合に転換するものがでてきた。2013年に医療生協連合会は医療福祉社会的協同組合連合会となった。団体名称の文字数が多く、福祉という言葉を入れるかどうかについて議論はあったが、福祉は重要であるという考えが反映された。

現在、韓国には医療生協が約300団体あるが、連合会の加盟団体は22に過ぎず、その内訳は先述のとおり医療福祉社会的協同組合が17団体、医療生協が5団体となっている。その背景として、法律上設立が可能なことから、営利目的の医療生協（類似医療生協）が増えていることがあげられる。そのようななか、公共的な医療を進めることを目指す医療生協は社会的協同組合への転換を進めており¹⁴⁾、同様の目的を持った協同組合が集まって連合会が結成されているのである。

韓国医療福祉社会的協同組合連合会では、介護事業について2ヶ月に1回のペースで在宅長期療養実務委員会が開かれ、様々な介護に関わる課題の検討がなされている。また、高齢社会に関する共同事業プロジェクトをたちあげ、2017年4月17日に最初のミーティングが開かれた。医療のみならず、介護に関する事業についても連合会でその重要性が認識され、事業プロジェクトの推進が図られている。

3.3 安城医療福祉社会的協同組合（Anseoung Health Welfare Social Co-operative）¹⁵⁾

安城医療福祉社会的協同組合は、先述のとおり、1994年に韓国ではじめて設立された医療生協であり、現在は社会的協同組合となっている。活動の強みとしては、23年間の歴史のなかで多様な事業を展開してきており、複数のサービスを提供している点があげられる。

14) 社会的協同組合は生協に比べて設立基準が厳しい。生協は組合員が300人以上、出資金が3000万ウォン以上必要であるのに対して、社会的協同組合においては組合員が500人以上、出資金が1億ウォン以上必要となる。

15) この項は、安城医療福祉社会的協同組合の김대영（キムテヨン）さん、윤명진（ユンミョンジン）さんからのヒアリング（2017年4月18日）による。

現在はクリニック（3ヶ所）、漢方クリニック（2ヶ所）、歯科クリニック（1ヶ所）、健康診断所（2ヶ所）、老人長期療養保険制度に基づく事業所（1ヶ所）を擁している。経営状況については市場の状況によって変化があり、以前は漢方クリニックの収支状況がよかったが、最近では漢方クリニックの利益は減少傾向にある。他方、歯科クリニックで利益がよくできるようになっている。

安城医療福祉社会的協同組合では、2008年から老人長期療養保険制度に基づくサービス（訪問介護）を提供している。同サービスの利用者は50名程度、ケアワーカーが59名となっている。ケアワーカーは全員が組合員であり、利用者は約8割が組合員である。療養保護士（ヘルパー）の資格をとるための研修コースも開いており、このコースについては失業者の資格取得を促す観点から政府の補助金を受けている。

1年間の売上高は全体で約55億ウォン、そのうち約6億7千万ウォンが老人長期療養保険制度に基づくサービスによる売上である。利益はおおむね300～400万ウォンであり、昨年の利益は150万ウォンと少なかったが、赤字はでておらず、経営状況は悪くない。

日本の川崎医療生協とは交流があり、川崎医療生協の取り組みから学んだことが事業活動に活かされている。なお、韓国の医療生協は日本よりも総じて規模が小さい。また、日本の介護保険制度は資源が大きく、事業を行うと利益が出るのに対して、韓国の老人長期療養保険制度の資源は不十分であり、事業を行っても利益がでにくい状況があるという。

そのような状況のもと、介護に携わる労働者の賃金は低い。また、韓国においては介護労働者の権利がきちんと保障されていないという問題があると認識されている¹⁶⁾。例えば、ケアワーカーの賃金は時間ベースで支払われるが、訪問介護の際の移動時間は支払われないなどの問題がある。韓国の老人長期療養保険制度は市場のなかで事業者が競争し、強い事業者が勝ち残ればよいというのが政府のスタンス、とみられている。

安城医療福祉社会的協同組合では労働者の権利を維持し、労働条件を整えようと努めている。それに対して、他の事業者が不満を持つという状況もある。例えば、安城医療福祉社会的協同組合では法に定められた給料を支払っているが、他の事業者では支払われていない状況もあるようである。また、韓国の老人長期療養保険制度では在宅サービスの場合、利用料のうち85%が保険・税から支払われ、15%は利用者が支払うのだが、15%の利用料を利用者から徴収していない事業者も存在するとみられている。

安城医療福祉社会的協同組合では、チャイルドケア、セルフメディケーション、老人医

16) 韓国の介護分野における労働条件の劣悪さについては、宣 [2016] 26-28頁も参照されたい。

療などをトータルに提供する医療介護のシステムを整えることが必要と考えられている。老人長期療養保険制度に基づく事業を行ううえで、他事業者と競争を進めるうえではデイケアセンターや施設、病院などを備えて統合的にサービスを提供することが必要で、そのような体制の整備を計画しているが、現時点ではそのような体制はない。統合的なサービスを提供する体制を整えるためにはさらに長期の取り組みが必要とみなされている。

安城医療福祉社会的協同組合の特徴的な活動として、小規模のデイサービス（「ひまわり」と呼ばれている）がある。週1回開催され、これまで18年間続いている活動である。利用者やその家族達のボランティアによってたちあげられており、法や制度に基づかない、自助（Self-help）の活動である。利用者は14名であり、日々の運営は24名のボランティアが担っている。開始時間は10時からであるが、高齢の参加者が多く、高齢者は早起きの人が多いこともあり参加者が8時頃から集まりだす。活動内容は、午前中は健康状態などに応じて卓球やパズルに興じるなどして過ごす（参加者には病気の後遺症で体が不自由な人が多く、立ちあがれない人は卓球ができないので、テーブルでパズルなどを楽しむ）。また、医者や診療が必要な場合には診察を受ける。午後は歯科クリニックによるデンタルケアに関する講習を受けたり、月1回は血圧チェックを受けたり、ボランティアによる理美容やネイルの提供、ときにはアートセラピーなどが行われる。また、参加者の誕生日には伝統音楽の演奏チームによる演奏がなされることもある。利用者は協同組合の組合員に限定されず、すべての人に開かれている。ただし、参加定員があり、参加希望者の待機者が生じている状況にある。現在の利用者のうち4名は組合員ではない。ボランティアについても組合員と非組合員がいる。組合員になるためには5万ウォンの出資金が必要であるが、医療施設の利用の際に1割引となる。医療施設の利用が少なく、1割引のメリットをあまり感じない場合には非組合員のまま利用者やボランティアとして関わる人が多い。

1999年からの取り組みのなかで「ひまわり」の活動内容は地域住民によく知られており、先述のとおり利用を希望する待機者が多く存在している。参加者の多くは活動が開始されたときから参加している。年齢層は当初、30代～80代にわたり、最も若い30代の人には自動車事故で体に不自由があり、活動発足当初から参加しているが、現在は4代になっている。参加者のなかから体調が悪くなり入院したり、体調がよくなって仕事についたりして、利用をやめるケースがみられる。参加者は昼食代として月に1万5000ウォンを支払うが、金銭状況によって支払いが免除されている人もいる。

「ひまわり」の運営に関わる費用は、年間に700～800万ウォンである。収入については、安城医療福祉社会的協同組合が年間に300～400万ウォンを補助しており、寄付収入は年に

よる変動があるがおおむね年間に200万ウォンとなっている。

理美容やネイルの講師はすべてボランティアである。制度の導入後、ボランティアのなかにはケアワーカーの資格を取得して、ボランティアをやめて介護職につく人もいた。

この活動が医療機関で行われることのメリットは大きいと考えられている。毎週1回開かれているので、診療が必要な場合には利用者はすぐに医者にもてらえる。また、年に1回、利用者は健康診断を受けている。活動を通して、医者と利用者がよく知り合うことができている。

安城医療福祉社会的協同組合において協同組合らしさが発揮できている点は何か。地域で信頼を得ていること、民主的な運営を行っていること、新しいニーズをみつけてそれに応えていることなどがあげられる。社会的な活動を行っていることを示すため、毎年、ソーシャルアカウンティングレポートを発行しており、ソーシャルインパクトをどの程度生み出しているかを示している。

韓国の老人長期療養保険制度には限界があるが、限界を克服するために、安城医療福祉社会的協同組合では現にあるニーズにどのように応えるかが模索されている。法や制度があるなか、それとは異なる協同組合の独自のやり方がある。ボランティアが中心となり、コミュニティのなかで活動が行われている。200名程度のボランティアが地域におり、地域に根付いた22名のボードメンバーがいる。それらを活かすことが目指されている。

医者の労働条件についてはどのような状況であろうか。安城医療福祉社会的協同組合に医者は15名いる。賃金は一般の4割から8割の水準となっている。一般より賃金が高いなか、医者が安城医療福祉社会的協同組合で働き続ける理由は何か。その理由を知るためには、経済的価値だけでなく、社会的価値をみなければならないという。他の病院では売上や患者数で医者が評価されており、過剰診療がなされている。そのような現状が嫌な医者が安城医療福祉社会的協同組合で働いているとのことである。

3.4 ソンミサンマウルのトゥレ生協のケアコミッティーの取り組み¹⁷⁾

ソンミサンマウルは、韓国におけるまちづくりの先進事例として日本においてもよく取りあげられている。共同育児施設や学童保育、代案学校など、地域の必要に応じて、地域住民自らが必要とするサービスを自らの手で作り出してきた経緯がある¹⁸⁾。ソンミサンマウ

17) この項は、麻浦トゥレ生協のケアコミッティーの参加者であった召暻(キムヘジョン)さんからのヒアリング(2017年4月17日:ソンミサンマウルのコミュニティカフェにて実施)による。

18) その取り組みについては、例えば、エンパブリック・日本希望製作所[2012]を参照されたい。

ルには組合員の食の安全を確保するための生協として麻浦トゥレ生協が2000年に設立された。同生協において高齢者のための介護サービスが提供されているが、ここでは介護サービスのたちあげに関わったキムヘジョンさんの話をもとに、サービス提供に至る経緯や現状について説明する。

麻浦トゥレ生協の組合員たちは2007年に介護について勉強をはじめた。2009年にケアコミッティーをたちあげた。韓国の生協には、ハンサリム生協の連合会、トゥレ生協（助け合い生協）の連合会、iCO-OPの連合会の3つの大きな事業連合体がある。トゥレ生協連合会のなかでは、3つの生協が介護に関心をもち、そのなかで、ソンミサンマウルにあるウリム生協（以前の麻浦トゥレ生協から名称変更）が老人長期療養保険制度に基づく訪問介護の事業をスタートさせた（他のトゥレ生協の1つは人々が集まるスペースづくりに取り組んでいる）。その際には、ボトムアップで事業をスタートさせている。

なお、韓国の生協における介護事業の状況について、ハンサリム生協は老人長期療養保険制度に基づく事業をはじめており、iCO-OPでは介護事業に関する議論がはじめられている。また、ハンサリム生協においてはチャイルドケアにも重点がおかれているという。

トゥレ生協の組合員組織のなかには様々なコミッティーがあり、そのうちの1つがケアコミッティーである。他方、職員・管理部門のもとにはケアプロジェクトチームがあり、在宅介護、チャイルドケア、生活支援の3つのパートに分かれている。組織構成のあり方は、日本のグリーンコープの取り組みから学んだことが反映されている。

介護事業をたちあげるに至るまでには、資格を持ったケアワーカーが他のケアセンターで働くために辞めていったこともある。そのようななか、ワーカーのコミュニティをつくることに努めており、例えば、年に2回ピクニックをするなどの試みがなされている。

老人長期療養保険制度に基づく事業は現在のところ、毎年、赤字がでている。老人長期療養保険制度の事業で赤字がでるところが日本と異なる点であるという。赤字部分については他の部門から補填している。赤字の補填についてどのように議論されてきたか。以下に2つの意見を紹介する。第1に、食品の生産・販売についても最初は利益がでず、利益がでるまでには時間がかかった。介護部門も利益がでるまでには時間がかかると考えるべきではないか、という意見である。第2に、生協には事業（ビジネス）と活動（アクティビティ）があり、介護は活動として行い、食品の生産・販売や小売部門が介護部門を支援すべきではないか、また、そもそも協同組合は利益を求めるものではないことも考慮すべきではないか、という意見である。

赤字部門を支えるために、ケアファンドをつくり、福祉活動を組合員が支える仕組みを

つくりだした。ケアファンドは日本のグリーンコープの福祉活動組合員基金（通称100円基金）から学んだものである。赤字はこの先もずっと続くかどうかはわからない。利用者を増やし、維持することにより、赤字をなくすことができるのではないかと考えられている。

現在のところ、介護部門の収入のうち20～25%が生協本体から補填されている。介護部門の毎月の売上は800万ウォンから1000万ウォンであり、年間におよそ2000万ウォンが生協本体から補填され、ケアファンドから500万ウォンがあてられている。

介護事業に関わる意思決定については、ケアコミッティーとケアプロジェクトチームによってなされる。ケアコミッティーには8～9名が参加している。介護の専門家ではなく、関心がある人で集まっている（誰でも参加できる）。日本の介護に関する文献の勉強などもなされている。

キムさんの個人的な考えとしては、長期療養型の病院をつくる必要性が感じられている。また、各生協の連合体（ハンサリム生協、トゥレ生協、iCO-OPなど）にはそれぞれのアジェンダがあるが、各生協による病院の運営、デイケアセンターの運営、訪問介護の事業所の運営などを連携させていくことにより、ニーズに対応していくことが必要ではないかという。また、介護事業に関わっては、政府の政策の持つ意味が大きいので、介護の現場をよりよくするための政策を提案していくことが重要であることが指摘された。

4. 社会的企業をめぐる動き

4.1 中間支援組織の実践事例——青年自立支援センターブリッジ協同組合¹⁹⁾

4.1.1 団体の概況

青年自立支援センターブリッジ協同組合は、職員による協同組合である。設立に関わった職員5名全員が組合員となっている（出資金は1人あたり250万ウォン）。その5名は、「ともに働く財団」(working together foundation)で約10年間働いてきた経験豊富な社会的経済・社会的企業の専門家である。同財団を辞めた5名が、青年自立支援センターブリッジ協同組合を2015年11月13日に立ちあげた。現在は、職員が10名に増えており、組合員でない職員もいる。事業のほとんどが非営利なので、一般協同組合から社会的協同組合に転換することも検討されている。また、協同組合よりも、財団や社団の形態のほうがよい

19) この項は、青年自立支援センターブリッジ協同組合の代表である하정은(ハ・ジョンウン)さんからのヒアリング(2017年5月17日)による。

のではないかと、さらには持株会社のような形態がよいのではないかなど、多様な組織形態のなかでどのようなものが望ましい形態であるかについても検討が続けられている。

事業目的は大きく2つあり、1つは資金を集めて基金をつくり社会的企業に資金供給すること、もう1つは実際に社会的経済組織を育成・支援することである。青年自立支援センターブリッジ協同組合は創立してまもないので、ビジョンやミッションが定着していない段階にある。ともに働く財団において職員が行っていた業務の延長線上で活動が進められており、社会的経済分野の中間支援組織として位置づけられる。

青年自立支援センターブリッジ協同組合には大きく2つのパートナーがある。第1はソーシャルベンチャーである。その担い手たちは革新的なアイデアを持っているが、事業化するには力不足の感がある。第2は伝統的なNGOや福祉関連機関である。例えば自活支援センターやホームレス支援センター、海外からの移民の支援センターなどである。こちらは資金が不十分であったり、事業運営の専門性が足りないといった課題がある。青年自立支援センターブリッジ協同組合は、この両者を結びつけることを目指している。

4.1.2 活動内容

4.1.2.1 フードトラック

青年自立支援センターブリッジ協同組合が携わる特徴的な事業活動としてフードトラックがあげられる。フードトラックは改造したトラックで食品を調理して販売する事業であり、若者達の創業手段として注目されている。若者の経済的自立を促すうえで、フードトラック事業の創業は有効な方法と考えられている。青年自立支援センターブリッジ協同組合は、フードトラック事業の創業に際して、様々な団体が有する資源を連携させる役割を果たしている。社会的弱者を支援する団体やフードトラックを運営する一般企業などを連携させて、フードトラック事業を創業したい若者をバックアップしている。そのなかでも重要な取り組みの1つが教育プログラムである。

フードトラックによる創業支援の事業はソウル社会福祉共同募金会から受注しており、事業期間は2016年6月から2017年5月である。年間3回に分けて、合計30名の脆弱階層に対してフードトラック運営の教育を行う。教育プログラムは座学だけでなく、実践的な教育も行われる。そのためにトラックを2台購入し、例えば、ソウル革新パーク²⁰⁾にフードトラックをおき、実際に食品を販売して、模擬営業を行うなどの教育が行われている。ま

20) ソウル革新パークの概要や政策的意義・課題等については、福沢 [2017] に詳しい。

た、創業のためにはメニューの開発やトラックの調達、外部からの資金調達の方法など、様々な面での教育が必要である。さらに、トラックをどこにおいて営業するかも重要なポイントとなる。営業場所によって事業の成否が大きくわかれるからである。トラックの置き場所を探したり、営業許可を求めるための政府への働きかけを創業者と一緒にやっている。創業しようとする若者は社会的弱者である。ソウル市の条例には社会的弱者を支える条項があり、フードトラックの営業時に社会的弱者を優先することが定められているが、実際にはそのように扱われていない状況がある。青年自立支援センターブリッジ協同組合は、若者の経済的自立の支援を行うとともに、政策的な提案も必要であると考え、政府への働きかけを行っている。具体的には、ソウル市有地の空き地を優先的に使用できるように要請したり、支援する若者のフードトラックをナイトマーケットやフードトラックなどで賑わい観光名所にもなっている汝矣島（ヨイド）に置くことができるようソウル市に申し入れ、一部のトラックが営業できるようになるなどの成果を出している。

フードトラックの仕事が増えているなか、非営利のフードトラック支援センターを創設し、その運営は若者がたちあげたソーシャルベンチャーに任せている。青年自立支援センターブリッジ協同組合は中間支援組織であり、普段は直接的に事業を行わず、様々な団体の連携を促すことによって個々の事業が継続できるようにサポートしている。

4.1.2.2 小児がん患者への支援、「希望の種」伝播事業

社会的な課題に対して直接的に事業を行う団体がない場合には、青年自立支援センターブリッジ協同組合が自ら事業をたちあげることもある。その代表例が小児がん患者に対する支援である。小児がん患者は大人になってから就職が難しいという現状がある。小児がん患者は学業や進路選択の時期に闘病生活を余儀なくされたり、完治後も親や家族に依存したまま成人になる場合が多い。現在では小児がん患者の80%は治るとされており、医療の支援は進んでいるが、それに比べて就職支援や経済的な支援については十分になされていない。元患者のなかには、親に対する依存度が高い人やニートに近い状態になっている人もいる。社会活動をせずに家にひきこもっているような人もいる。見た目にはわからないが、内部的に障害を抱えている人もいる。また、病気が完治したとしても、成人後にがんになる可能性が5倍以上ともいわれており、心理的に不安な状態の人もいる。子供時代にがんにかかり、治って5年以上再発しなければ完治したとみなされる。しかし、5年にわたり社会活動から遠ざかっていると、将来がみえないという子供達がいる。そのような子供達が職業訓練を受けて仕事に就くことは容易ではない。このような課題は既存の一

般の仕組みでは解決することが難しい。それに対して、新たな課題解決方法を提起する社会的経済分野の仕組みを用いることが有効と考えられ、課題解決に向けた取り組みが進められているのである。

青年自立支援センターブリッジ協同組合は小児がん患者支援のモデル事業をスタートさせ、2017年度末までには支援センターを創設してその運営の仕組みをつくり、来年以降は積極的に事業を展開する予定である。元患者たちにあうような仕事場をつくりだし、さらにはどのような支援が必要かを検討している段階にある。

小児がん患者への支援は社団法人韓国白血病小児がん協会から依頼をうけて事業に取り組みはじめたものである。支援センターのたちあげや、自立のためのモデルづくり、ビジネスモデルの構築、支援センターの継続などの役割を青年自立支援センターブリッジ協同組合が担っている。

そのほかにも、青年自立支援センターブリッジ協同組合による社会的な課題への取り組みとして、「希望の種」伝播事業がある。この事業は、多文化家庭の移住女性や脱北者などの新社会構成員の雇用創出と福祉向上を目的とした社会的企業や、途上国の発展を促すフェアトレードやフェアツーリズムなどを実施する社会的企業などの支援を行うものである。

4.1.2.3 ソーシャルベンチャーブリッジセンター

社会的企業振興院による社会的起業家育成事業の対象者はほとんどが若者である。この事業は、現在、7年の歴史があり、ともに働く財団がはじめた事業であるが、成果が出たため政府が全国に拡大した。毎年、支援を受ける人数が増えている。

創業支援するインキュベーション施設が全国に20ヶ所、うちソウルに6ヶ所あり、そのうちの1ヶ所（ソーシャルベンチャーブリッジセンター）を青年自立支援センターブリッジ協同組合が運営している。職員はともに働く財団に所属していたころからこの業務を行ってきた。この事業をたちあげたときのメンバーが青年自立支援センターブリッジ協同組合に全員そろっており、業務経験が豊富である。2016年の創業数は15、2017年の創業数は20を超えており、ほとんどは若者が創業したものである。青年自立支援センターブリッジ協同組合は、創業するための空間を提供し、経営支援を行う。担当者1人あたり7～8名の創業者を担当しており、マンツーマンで指導しているほか、ワークショップを開催したり、創業後のフォローも行っている。

起業を試みる若者達の多くは社会問題を解決するためのアイデアを持っている。例えば、伝統的な踊りだけでは仕事として成り立たない。そこで、伝統的な踊りと現代的な踊りを

融合して、ビジネスとして成り立たせる方向を探るといったものがある。企業の目的のなかに、社会問題（地域の問題、若者の問題、ひとり世帯の問題等）をくみこんで、解決することが目指されている。

4.1.3 中間支援組織の状況

韓国の中間支援組織の状況をどのように評価しているか。また、中間支援組織同士の連携はとれているのか。すなわち、様々な分野の社会的経済組織が連携する条件が整っているのか。青年自立支援センターブリッジ協同組合代表のハジョンウンさんの意見を伺った。中間支援組織は現在も成果を出しているが、政策を提案する役割が十分に果たされていないことが指摘された。民間の団体による事業は政府に取り入れられて、政策として展開される傾向にある。そのため、中間支援組織による政策を提案する活動が活発になっていない。中間支援組織は政府の委託事業を行う傾向が強くなっており、政府に依存する状況が生じている。

以前は中間支援組織同士を連携させる組織があった。例えば、ともに働く財団がそういう役割を担っていた。現在はそのような役割を担う組織が存在していない。ともに働く財団はもともとはIMF危機に際して国民の募金をもとに基金がつくられ、IMF危機を乗り越えた後、その基金をもとにつくられた「失業克服国民財団」がルーツである。その後、2008年から「ともに働く財団」という名称になったという経緯がある。ともに働く財団が、中間支援組織を連携させる役割を果たせていたのは、もともと国民が100%出資してできた財団であり、政府からの補助金に依存しておらず、独立性が高く政府にコントロールされない状況にあったことが理由の1つとしてあげられる。だが、現在では多くの中間支援組織に政府や自治体からの補助金が入り、補助金によって成り立っているような状況にある。

そのようななか、中間支援組織がどのように経済的に自立し、独立性を保つのが課題となっており、社会的企業のための基金（その内容は後述）をつくることの理由の1つともなっている。中間支援組織の多くは、社会的企業の財源をどのように作りだすかについて問題意識を持つようになってきている。

青年自立支援センターブリッジ協同組合の職員は以前はともに働く財団で働いていた。だが、当時の理事長と職員の間には軋轢が生じていた。理事長が財団の運営を独り占めしているのではないかということで職員の反発があったからだという。国民が拠出した基金に基づいて誕生した財団であるため、財団の社会的意義を感じている職員が多かった。そのような背景のもと、ともに働く財団を辞めた5名が集まって、新しく青年自立支援セン

ターブリッジ協同組合が設立されたという。

4.1.4 共済事業団

韓国社会的企業協議会の内部に共済事業団がある。共済事業団の制度設計をしたのが、青年自立支援センターブリッジ協同組合の代表でもあるハジョンウンさんである。同氏は共済事業団のチーフマネージャーも務めている。韓国社会的企業協議会は現在は会員制であり、予備社会的企業・認証社会的企業・ソーシャルベンチャーが加入している。2018年からは法律上、すべての社会的企業が韓国社会的企業協議会に加入しなければならない。

共済事業団は社会的企業の共済事業を行うものであり、2016年11月に設立された。共済事業のたちあげの背景として社会的企業では必要な運転資金を確保することが難しいことがあげられる。社会的なニーズに資金を供給することが難しい状況がある。だが、社会的企業は金融機関から資金を借り入れることは難しい。

民間企業が社会貢献活動の一環として拠出した基金や国の補助金の使い道と、社会的企業が満たそうとしているニーズにはズレがある。また、民間企業が拠出した基金や補助金などの資金を確保するためには様々な条件をクリアする必要があり、社会的企業はなかなかその枠組みに入れない。多くの社会的企業は自ら資金を集めなければならない状況にある。

そのようななか、社会的企業が毎月、10万ウォン～100万ウォンを掛け金として拠出し基金をつくり、資金が必要になった社会的企業が使えるような仕組みをつくりだした。基金の原資は、社会的企業によって拠出された資金、民間企業が拠出した資金、ソウル市から拠出された資金である。現在、社会的企業による拠出が23億5746万9000ウォン、民間企業の拠出が3億ウォン、ソウル市の拠出が5億ウォンとなっている。民間企業から資金提供してもらうのには困難があった。大企業に資金提供を依頼してまわったがすべて断られていた。そのようななか、韓国輸出入銀行のみが依頼に応じて、年間1億ウォンを3年間にわたって資金提供することになった。社会的企業は毎月10万ウォン～100万ウォンを掛け金とすることができ、現在、約160社が掛け金を納めている。資金の利用については、登録している（掛け金を納めている）社会的企業に対しての短期貸出と長期貸出がある。

また、社会的企業で働いている人々に対しても資金を貸し出す仕組みがつけられている。その原資はソウル社会福祉共同募金会から得ている。社会的経済分野で働く人々はほとんどが脆弱階層である。また、企業自体も安定性がなく、勤労環境がよくない。従業員に賃金を支払えたとしても、それ以外の福利厚生に資金をあてる余裕がない。基金をつくって福利厚生を充実させることによって、社会的企業で働く従業員の安定的雇用の一助となる

ことがねらいとされている。これまで社会的企業（組織）に対しての支援はあったが、脆弱階層（個人）に金を貸し出す仕組みはなかった。金利は脆弱階層の場合は無利子ではあるが、次上位階層²¹⁾の場合は2.5%となっている。貸し出された金を返すときには企業が給料から天引きして返すことになる。社会的企業が福利厚生にも配慮するようになって欲しいという思いのもと、社会的企業がともに支え合うことによって成り立つ仕組みが考え出された。

例えば、介護サービスを提供している社会的企業があり、同社では約300人を雇用しているが、そのほとんどは脆弱階層である。金銭的に厳しい人がいたとしても給料を先払いして応ずるような体力は社会的企業にはない。そこで、このような事業によって福利厚生を向上できるようにしていきたいとのことである。ソウル市にある社会的企業の従業員が対象となる事業である。ただし、先にあげた共済事業に掛け金を納めている社会的企業については、共済事業の基金を用いて従業員への貸出を行う。そのほか、社会的企業で働く人に慶弔費を支払う保険の仕組みをつくることも検討されている。

4.2 社会的企業の実践事例—— 認証社会的企業：株式会社 ZARI²²⁾

4.2.1 会社の歴史と概況

会社名である ZARI は韓国語で「場所」を意味する。ZARI はカフェを経営する企業である。カフェはソウル市内にソウル駅店、仙遊島駅店、子供大公園駅店、新道林駅店（現在は閉鎖）の4店舗（現在は3店舗）、蔚山（港のなか）に1店舗あり、そのほかにコーヒーを生産するオープンキッチン（工場）が1ヶ所ある。

会社代表のシンバダさんの個人史とのかかわりから株式会社 ZARI について説明する。株式会社の法人格をとったのは2012年である。それ以前は個人事業主であり、2009年に25歳の時に開業した。もともとは貧しい家庭のシングルマザーの子供だった。子供のときから自分で金を稼がねばならない状況にあった。カフェをはじめるときも資金があったわけではなく、まわりの知人・友人が少しずつ出資してくれた。2009年に京畿道の富川市でカフェをはじめた。韓国でカフェ産業が発展した時期であり、新しいカフェがたくさんできた時期でもある。ソウルの弘大はおしゃれなカフェがたくさんあることで有名であるが、それらのカフェをベンチマークにして富川市でカフェをはじめると人気の店となった。シ

21) 次上位階層とは、国民基礎生活保障法の受給者ではないが、それより上位の低所得階層を指す。

22) この項は、株式会社 ZARI の代表である신바다 (シンバダ) さんからのヒアリング (2017年5月19日：株式会社 ZARI 経営のカフェソウル駅店にて実施) による。

ンさんは自分には運転資金が十分にはなかったが、よいアイデアは持っていたと自身を評する。

2010年に、仁川にある青少年が過ごすシェルターから電話があり、カフェをつくりたいので手伝ってほしい、ノウハウや技術を教えてほしいということであった。シンさんの経営するカフェが有名であることを聞きつけての依頼であった。それがきっかけとなり、仁川に元非行少年たちが働くカフェをつくった。メディアからも注目され有名になった。しかし、シンさんからみると、そのカフェはうまくいかなかったと評価される。指導者が社会福祉士であり、事業経営に頓着せず、赤字であったからである。

仁川の青少年が過ごすシェルターを運営する財団からはその後もときおり連絡があり、仁川市の補助金で2つ目のカフェをつくってはどうかという提案がきた。仁川港の倉庫を活用して文化プラットフォームをつくる構想があり、仁川市はその場所に青少年たちの働く場となるカフェをつくりたいと考えたのである。しかし、シンさんは、そのようなかたちでカフェをつくってもまた赤字になってしまうと考えた。そこでシンさんが投資してカフェをつくり、青少年を雇い入れるという提案をして契約を結ぶことになった。仁川港は映画やドラマの撮影地として有名であり、観光客がたくさんやってきた。韓流ブームもあり、とりわけ日本からの観光客が多くそのカフェは黒字となった。

上記の2つのカフェをめぐる葛藤があった。仁川でシェルターを運営する財団はカトリック系の就業支援団体であるが、その財団は金儲けに対する罪悪感をもっているとシンさんは感じていた。例えば、富川の1号店はコーヒーの値段が2000ウォンであり、仁川の2号店は4000ウォンであったが、なぜ、仁川の店のコーヒーの値段は高く設定されているのか、といった疑問も財団から出された。シンさんはビジネスの観点からカフェを経営しているのに対して、財団は社会的意義を大事にしたいという思いが強かった。そのような葛藤のなかでカフェの経営がなされていた。

その結果、もともとはシンさんの出資でカフェをはじめたが、そのカフェを財団に譲るかたちで2号店のカフェの経営をやめることになった。当初の投資額は5000万ウォンであったが、財団に携わる神父との交渉のなかで、財団は資金がないので2500万ウォンしか返せないということであった。結局のところ、シンさんはすべて寄付して2号店を手放した。もともとは銀行から借入れた資金であり、それを財団に寄付したのでその分はシンさんの借金となってしまった。

その後、財団の代表から連絡があり、2007年に社会的企業育成法ができたこと、また、社会的起業家になればよいのではないかという情報・アドバイスをもらった。シンさんは

そのころは社会的企業のことはまったく知らなかった。社会的企業振興院ができて、社会的起業家を育成する事業がはじまるという情報をえて、同事業のもとで1年間勉強することになった。そのプログラムの最後に課題が出され、社会的ミッションを提出しなくてはならなかった。シンさんは自分がシングルマザーの子供であり、非行少年でもあったので、彼ら彼女らの仕事の間をつくることを社会的ミッションとして定めた。

2011年に1年間、社会的起業家育成の教育を受けたが、高校を中退したという経歴もあり、自分には勉強があまり向いていないと感じていたし、社会的ミッションについてもあまり興味がなかった。だが、社会的企業として事業をはじめようとする際に驚いたことがあったという。シンさん自身は学歴が低く、友人のなかに刑務所に入った人もいるような境遇で育ったが、それまでもカフェを経営しており、ビジネス感覚はあるという自負があった。しかし、社会的企業に携わる人たちのほとんどはビジネス感覚がないと感じられた。それにもかかわらず創業しようとする人たちがいた。まったく異なる感覚の人たちと出会って刺激を受けたという。

2012年に本格的に会社を創業したが、創業資金がなかった。カフェを開くには元手があるので、元手があまりかからないバリスタ教育から事業をスタートした。バリスタ教育には場所が必要なので市場の小さな店を借りてスタートした。また、富川にあった友人のカフェの一角も借りてバリスタ教育を行った。当時、1ヶ月の教育費は35万ウォンであった。売上は1ヶ月に1000～1500万ウォンとなり、かなりの利益が出た。2012～2013年にかけてはバリスタ教育に加えて、ケータリングやコーヒー関係の物販も行った。

2013年には、韓国電力会社が供出した財源のもと、ともに働く財団が実施した社会的起業家育成事業に応募し、約60倍の競争率のなか採択された。1億ウォンをえて、仙遊島でカフェをはじめることにした。そのカフェでは社会貢献として低所得者の子供である若者達にバリスタ教育が行われた。一般の受講者は1人につき35万ウォンの受講料を支払うが、一般の受講者1人につき低所得者の子供1人にも無料でバリスタ教育を行うという仕組みである（「1+1のバリスタ教育」と名付けられている）。主な対象は地域児童センターにいる子供達である。この試みで約200名がバリスタ教育を受けた。

その後、バリスタ教育を安価で提供する企業があらわれ、例えば19万ウォンで提供するところもでてきた。そのようななか、「1+1のバリスタ教育」を続けることに危機感を持ち、カフェを充実させようと考えた。カフェを開いて非行青少年を雇用するとともに、非行青少年は家出することが多いのでシェルターをつくって提供することにした。しかし、シェルターの運営については利用希望者があらわれず運営をあきらめた。そのかわりに、

シェルターを運営している社会的企業や協同組合と連携して対応することにしたという。

カフェを開くために店舗を借りるには資金・礼金がたくさんかかる。一般の不動産を借りるには資金がかかりすぎるので、公共機関の不動産の競売物件に目を付けた。公共機関のなかでカフェやコンビニを経営するためには、国や市の募集に入札し、落札できれば一定期間場所を借りることができる。2013年春に出店した仙遊島の1号店はともに働く財団からの補助金でスタートしたが、それ以降の店舗はいずれも公共機関の物件を活用している。

ソウル駅店は2015年5月に出店した。国の文化観光部が保有する建物であり、敷金・礼金は安い。店舗の内装については、キッチンにすこし手を入れたのと、色味をすこし変えた程度である。立地がよく、建物自体が文化財であって勝手に改修はできないが雰囲気はよい。隣は美術ギャラリーとなっており出口からカフェにつながっており、集客にも好都合である。契約期間は2年間であるが、とりたてて問題がなく期間は延長されている。

子供大公園駅店は2016年8月に出店した。契約期間は基本が3年間で、その後2年間の延長がある。新道林駅店は2015年1月に出店して2年間の契約期間が終了したのち、再度の入札では他の事業者に勝てず、店舗を閉じた。蔚山の店も公共機関内のカフェであり2016年7月に開店した。

2012年にZARIは株式会社となったが、2013年6月には予備社会的企業となり、2016年6月には認証社会的企業となっている。先述のとおり、社会的企業のカテゴリーには、雇用創出型、社会サービス提供型、地域社会貢献型、混合型、その他型に分けられており、ZARIはその他型に属している。雇用創出型では脆弱階層が全従業員の50%以上であること、社会サービス型では全サービス利用者のうち50%が脆弱階層であることなどと定められているが、その他型には数値的な制約はなく、社会的企業をたちあげた起業家や会社の歴史に基づき社会的企業として認証するかどうかを判断する。その他型で認証を得るのは難しい面があるが、それは社会的企業として認証する判定基準自体が明確でないことにもよる。ZARIが社会的企業として認証されたのは、元非行青少年のため一筋で事業を続けてきたことが評価されたからではないかと感じているという。シンさん自身がシングルマザーの子供であったことや非行青少年だったため、元非行青少年がバリスタの仕事につけるような事業内容となっている。カフェでのバリスタの仕事は青少年があこがれる仕事であり、仕事につくうえでの障壁も低く、青少年に提供するうえで適していると考えられている。

社会的企業として認証されるには条件が厳しいため、自治体の予算などを活用した制度として予備社会的企業という仕組みがある。株式会社ZARIは2013年に予備社会的企業と

なった。一般には予備社会的企業として2年間の補助を経たあと、認証社会的企業となって3年間の補助を受けることになる。だが、3年間、予備社会的企業として存在することも可能である。予備社会的企業となると、社会的就労事業に参加する権利があるが、同事業に参加しないという選択も可能である。同事業の予算に基づいた予備社会的企業への補助は2年間のため、多くの予備社会的企業は2年間の補助を受けたのち、認証社会的企業となる道を選ぶ。株式会社 ZARI の場合は2013年6月に予備社会的企業となったが、社会的就労事業に参加したのは2014年からであった。2014年と2015年の2年間、予備社会的企業として社会的就労事業に参加したのち、2016年6月に認証社会的企業となった。社会的就労事業としての雇用数は2014年からこれまでの間、毎年5名となっている。シンさんによれば、予備社会的企業の認証を得るのはそれほど難しくなかったが、社会的企業として認証を得るのは難しかったとのことである。社会的企業として認証を得るための条件が多岐にわたり、財務や雇用に関する様々な経営指標を提出することが必要である。様々な書類の提出について甘く考えていたため、書類を整えるのに苦勞したとのことである。

これまでのシンさんの受賞歴としては2012年9月に現代自動車ビジョン賞（1000万ウォン）、2014年6月にSK幸福わかちあい財団による社会的企業コンテストの3等（1000万ウォン）がある。前者は競争率が5倍程度であり、社会的起業家育成事業の対象者であることが参加資格となっているものである。

4.2.2 会社の経営状況と今後の展望

株式会社 ZARI の経営状況について、2016年の売上は約10億ウォンであり、これまでおむね毎年2倍ずつ成長している。とりわけ、子供大公園駅店の売上がよく、今年の売上目標は13億ウォンとなっており、子供大公園駅店の売上が通年で計上されると、努力すれば20億ウォンに達することも可能ではないかと思込まれている。

資本金は1億2000万ウォンである。韓国で株式会社を設立するのに、以前は最低5000万ウォンが必要であったが、現在は1ウォンの資本金で設立が可能である。また、以前は株主が3人必要であったが、現在は株主1人で設立できる。社会的企業として認証を受けようとしている若者の事業者は株式会社形態を選ぶことが多く、設立要件の緩和は社会的企業の起業にも役立てられている。

収益については赤字でも黒字でもなく損得なしといった状況にあるが、社会的就労事業などにより補助金として約1億ウォンの収入があり、事業レベルだけでみると赤字となっている。

店舗のスタッフ数は15名、うち本社スタッフが4名である。すべてのスタッフを正社員として雇用している。26歳以下のスタッフが5割程度であり、最も年齢が高いスタッフが35歳である。スタッフの多くが問題を抱えた青少年であり、20代の低所得者が中心となっている。人件費比率は30%程度であり、他の同業者よりも高くなっている。人件費が高いということは生産性が低いことを意味する。店舗数が増えるとスタッフの増員も必要になる。他の同業者ではアルバイトの従業員を雇用するのが一般的であるが、株式会社 ZARI では正社員として雇用する方針をとっている。社会的企業においては雇用人数が多いことは仕事の間を増やすので望ましいと考えられがちであるが、シンさんはビジネスの観点からみて生産性の低さは経営上の課題であると考えている。

店舗のスタッフを採用する際には地域児童センターや少年院から連絡がきて、就職希望者を採用している。また、シンさんや ZARI がメディアにとりあげられることも多いため、新聞記事やネットで検索した人から直接連絡があることもある。ZARI が運営するカフェで働きたいという若者は予想よりは多くはない。だが、働きたいという思いでやってきた人は必ず受け入れるという。ZARI の社会的ミッションは青少年を救うというものであり、スタッフになりたい人が訪ねてきたら必ず受け入れると決めている。社会的企業にとって社会的ミッションは「命」であり、社会的ミッションを忘れては生きてはいけないという。

給料を決めるときは、ソウル市が定める生活賃金（1ヶ月あたり約170万ウォン、時給8000ウォン）にあわせるようにしており、他のカフェよりも給与水準や待遇はよくなっている。しかし、結婚して生活していくにはその額では不十分である。カフェで雇用するだけでは生活していくのに十分な賃金を保障することが難しい。そこで、青少年自身が社長になれるように、創業や独立を促したいと考えている。元非行青少年が自分たちで店を出せるように、ソーシャルフランチャイズの形態で青少年がカフェ事業を創業することを構想している。

今後の展開としては社会的企業同士の合併により、投資を呼び込むことを検討している。一般企業では合併はめずらしくないが、これまで社会的企業が合併という選択をとった例はみられない。しかし、シンさんは ZARI と同じ規模の社会的企業と合併することを検討している。具体的には、ブランディングやマーケティングのコンテンツ制作を行っている企業と創業教育を行っている企業と ZARI の3社が持株会社のようなかたちで結びつくことを検討している。社会的企業は資金を集めることが難しいが、専門性の高い3社が組み合わせられることによって魅力をだし、投資を呼び込みたいとのことである。

5. おわりに

韓国の社会的経済組織をめぐる政策展開をみるうえでは、国のトップダウンによる政策の展開と市民社会側によるボトムアップの取り組みの両面をみななければならないであろう。2000年の国民基礎生活保障法の施行、2003年の社会的就労事業の実施、2007年の社会的企業育成法の施行などにみられるように、次々と社会的経済組織の制度化が進められてきた。だが、韓国の社会的経済組織の展開をみるうえでは、政府主導で社会的経済組織が育成・支援されている側面とともに、市民が主体的に自らの課題に取り組んできた歴史があることを見逃してはならない。政府による制度化が進めば、市民の主体性が損なわれ政府に依存する側面が生じかねないが、韓国の社会的経済組織は政府によるトップダウンの政策形成と市民の主体的な動きが交差するなかで発展を遂げている。本稿では韓国の社会的経済組織の最近の動向を明らかにするべく、いくつかの事例を紹介してきたが、政府による制度化に影響を受けながらも、市民による主体的な動きが社会的経済組織の新たな活動の展開の原動力となっていることがみてとれた。政府の制度化の動きのなかでの市民による主体的な取り組みの特徴について、以下、本論であつかった事例を交えて考察を加えておく。

第1に、介護サービスを供給する協同組合については、老人長期療養保険制度と協同組合基本法の影響が考慮されなければならない。日韓比較の観点からいえば、前者については日本の介護保険制度との違いがポイントとなる。韓国の現場においては、日本と比べて制度に基づく事業を行っても利益がでにくいことが指摘された。本稿はその実態について詳しく検証できていないが、少なくとも日韓で介護サービスを供給する事業組織の環境が異なることは指摘できよう。日本ではNPO法人が介護保険事業による利益をもとにして事業ベースにのらない助け合い活動を行い、地域の必要に応じているケースが少なくない。だが、韓国では老人長期療養保険制度に基づくサービスを提供してもそのような余裕が生じる余地はほとんどない。しかし、日本の介護保険事業者がおかれている状況は日増しに厳しさを増しており、さらには、有償・無償のボランティアによるサービス供給が制度化されたこともあり²³⁾、介護保険事業で生じた利益を助け合い活動の費用にあてるといったかたちの活動が今後も続けられるかどうかは不透明である。その意味において、今後は、日韓の介護事業者のおかれる状況が似通ったものになることも想定される。

また、本稿では、安城医療福祉社会的協同組合による地域に根ざしたデイサービスの試

23) この点については、さしあたり橋本 [2016] を参照されたい。

みを紹介したが、同様の試みは日本の医療生協やNPO法人でも取り組まれており、制度外での地域に根ざした活動については日韓で共通する点がみられる。日韓の介護保険制度の比較に加えて、介護分野で事業活動とボランティア活動の双方に取り組む社会的経済組織の比較研究を進めることは今後の課題となる。

他方、協同組合基本法の施行により、協同組合が容易に設立できるようになったこと、社会的協同組合が設立できるようになったことは、日本にはみられない韓国独自の特徴である。医療生協については日本のほうが歴史が長く、規模が大きいものが多い。韓国の医療生協は病床を持たず外来患者を対象とした診療所が中心となっている。韓国の医療生協は日本の取り組みから学んできており、日本の医療生協と同様の特徴も多くみられる。だが、営利目的の医療生協（類似医療生協）の乱立に直面するなか、公共的な医療の提供を目指す医療生協が社会的協同組合への転換を進めていること、社会的企業育成法に基づき社会的企業として認証される協同組合がうまれていることなど、韓国独自の制度を背景とした事業活動の展開がみられることには注意が必要であろう。

なお、介護サービスの供給に関わっては、国の制度、介護事業者の状況とともに、家族介護がどのような役割を果たすのかという視点が欠かせない。社会的経済組織に関しては、欧米の動向を踏まえた議論がその中心となりがちであるが、家族の負担という視点を組み込むうえで、家族の役割に重きをおきがちな日韓両国の比較が重要性を持つだろう。社会的経済組織の果たす役割を考察する際にも、家族のおかれている状況を考慮することが必要となる。

第2に、社会的企業については、2007年に施行された社会的企業育成法がもたらした影響は大きい。同法の施行後、韓国では法によって認証されたもののみが、社会的企業として認識されるようになり、日本とは異なる状況が生じている。韓国では、社会的企業育成法のもと、政府主導で社会的経済組織の支援・育成が進んだ面を軽視することはできない。だが、そのようななかでも、民間の独自の動きが停滞しているわけではない。本稿がとりあげた青年自立支援センターブリッジ協同組合は、中間支援組織として、社会的経済組織の活動が活発化するように、様々なかたちの仕組みづくりに取り組んでいる。社会的経済組織に対する支援のみならず、社会的経済組織で働く人々のサポートも試みられており、一過性でなく持続的に社会的経済組織が意義ある活動を行える仕組みづくりの挑戦が続けられている。なお、この事例では、協同組合基本法の施行によって、職員5名による協同組合の設立がなされたことは興味深い。新しい制度が活用されて、社会的経済組織がつくりだされ、その団体が中間支援組織として社会的経済組織の育成・支援を行い、新たな社

会的経済組織が誕生し、成長していくプロセスが生じつつある。このような試みは社会的経済組織の活動の厚みを増すことにもつながり、社会的経済組織の発展に寄与するであろう。もちろん、中間支援組織同士の連携が十分でないことや、政府の補助金に依存する傾向が強いことも指摘されており、社会的経済組織が自立的な活動を持続的に展開できているかどうか、今後も注視が必要である。

韓国の認証社会的企業については本邦でも様々な紹介がなされているが、本論でとりあげた株式会社 ZARI は目的類型において「その他型」に属していること、会社の代表がベンチャー企業としての志向を持っていることなどの特徴がある。活動のメインはカフェ事業を通じた元非行青少年の働く場の創出を中心とする若者支援であるが、代表がアイデアを駆使してビジネス志向で事業を広げていく様子がみてとれた。他方、事業展開に際しては、様々なかたちの社会的企業の育成・支援策が活用されていることも見逃してはならない。1つの事例から軽々に判断はできないが、社会的企業として自立的に事業を存続していくうえでのハードルは低くない。社会的ミッションを達成しつつ事業活動を軌道にのせるには、育成・支援策の活用が欠かせない。社会的ミッションを実現するという強い意思、ビジネス感覚、制度を活用する能力のいずれもが社会的企業の代表には必要とされている。

なお、本稿では触れることができなかったが、韓国の社会的経済組織をみるうえでは、自治体による育成・支援策も見逃すことができない。2011年に誕生したソウル市長のパクウォンスン（朴元淳）は市長就任以前に社会的経済に関わる事業をたちあげてきた経歴もあり、社会的経済組織を支援する施策を積極的に展開しており、韓国の社会的経済分野の諸活動を推進するうえで重要な役割を果たしている。韓国ではマウルづくり（地域づくり）の意義が説かれるようになっており、自治体独自の社会的経済組織の育成・支援政策が果たす役割について検討することも今後ますます重要性が高まるであろう。

謝辞

本研究でとりあげた訪問機関の方々には大変お世話になった。ここに記して感謝申し上げます。また、調査に際してご協力をいただいた方々にも厚く御礼を申し上げます。以下、敬称略で氏名を記させていただく（肩書きは調査時点のもの）。介護に関する調査については次の方々にお世話になった。Sang-II HAN (Professor, Department of Global Public Administration, Yonsei University), Hyunok LEE (Assistant Professor, Department of Global Public Administration, Yonsei University), 金大賢（大阪府社会福祉協議会）。社会的企業に関する調査については次の方々にお世話になった。Joon-Shik PARK (Professor, Department of Sociology, Hallym University)、姜乃榮（非電化工房ソウル）、金美賢、岩満賢次（愛知教

育大学准教授)。なお、本研究はJSPS 科研費15K03703による。

参考文献

- エンバブリック・日本希望製作所 [2012]『まちの起業がどんどん生まれるコミュニティ～ソニミサン・マウルの実践に学ぶ（第2版）』日本希望製作所
- 加藤知愛 [2013]「社会的企業による雇用創造に関する研究——韓国の社会的企業育成政策を事例に」『国際公法メディア・観光学ジャーナル』16号、3-22頁
- 姜乃榮 [2017]「韓国の社会的企業の歩みと現状」落合俊郎・川井紀宗『地域共生社会の実現とインクルーシブ教育システムの構築——これからの特別支援教育の役割』あいり出版、95-112頁
- 北島健一 [2016]「連帯経済と社会的経済——アプローチ上の差異に焦点をあてて」『政策科学』(立命館大学政策科学会) 23巻3号、15-32頁
- 金貞任 [2009]「韓国の介護保険制度」『海外社会保障研究』167号、67-78頁
- 小林甲一・後藤健太郎 [2017]「韓国における社会的企業の育成政策と展開」『名古屋学院大学論集社会科学篇』53巻3号、1-16頁
- 宣賢奎 [2016]「韓国の長期療養保険制度の最新動向と課題」『共栄大学研究論集』14号、1-37頁
- 多木誠一郎 [2014]「韓国協同組合基本法について——制度設計、疑問点、わが法への示唆」出口正義ほか編『企業法の現在——青竹正一先生古稀記念』信山社、123-149頁
- 橋本理 [2011]「『労働統合型社会的企業』論の展開——韓国の事例から」『関西大学社会学部紀要』42巻3号、83-102頁
- [2013]「韓国における自活事業と社会的企業」大友信勝編『韓国における新たな自立支援戦略』高菅出版、73-89頁
- [2016]「改正介護保険制度と市民による助け合い活動の新たな展開——『市民福祉団体の意義』再考」『関西大学社会学部紀要』48巻1号、25-60頁
- エリック・ビデ、石塚秀雄訳 [2010]「韓国の社会的経済と医療——新しい取り組み手の登場」『いのちとくらし研究所報』33号、52-56頁
- 福沢康弘 [2017]「韓国の〈社会的経済〉とソウル革新パーク——その政策的意義と課題」『季刊北海学園大学経済論集』64巻4号、1-18頁
- 森詩恵・藤澤宏樹 [2010]「韓国介護保険制度の創設とその現状」『大阪経大論集』61巻2号、165-178頁
- 尹大栄・岸昭雄・浦野充洋・金川幸司 [2016]「社会的企業の日韓比較——社会的企業を巡る定義と行政支援の観点から」『経営と情報』28巻2号、23-34頁
- 羅一慶 [2015]『ソーシャルビジネスの政策と実践——韓国における社会的企業の挑戦』法律文化社

—2017.9.4受稿—